

УДК 61:378(477)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15094157>

С.П. Красюк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Author's Information

Krasiuk S. – ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5554-5284>

Summary. Sergii Krasiuk. **CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF UNIVERSITY CLINICS IN UKRAINE.** - Bogomolets National Medical University; e-mail: skrasjuk@i.ua. **The aim of the work.** To substantiate the conceptual directions for the development of university clinics in Ukraine. **Materials and methods.** To achieve the set goals, the work used general scientific methods of analysis, synthesis, generalization, interpretation of scientific data, as well as systemic and structural-functional accesses. Conceptual directions have been developed in accordance with the laws and other regulations of Ukraine, generally accepted principles and norms of international law in the field of health care and taking into account domestic and foreign experience. **Results.** The article substantiates the conceptual directions for the development of a modern university clinic in order to ensure the development of medical science and practice, the training of professional personnel and the provision of accessible, highly qualified care to the population. The implementation of conceptual directions will determine the ways of development of a modern functional-organizational model of a management company as a legally independent subject of law, as an academic medical center combining scientific, educational and clinical bases. **Conclusions.** The priority way for the development of management companies in the new economic conditions is the formation of their economic mechanism based on legal independence and multi-channel financing and integration of the scientific, educational and clinical bases of the University.

Key words: conceptual direction, university clinic.

Реферат. Красюк С. П. **КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК УКРАЇНИ.** **Мета роботи.** Обґрунтувати концептуальні напрямки розвитку університетських клінік в Україні. Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний доступи. Концептуальні напрями розроблено відповідно до законів та різних нормативно-правових актів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права у сфері охорони здоров'я з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. **Результати.** У статті обґрунтовано концептуальні напрями розвитку сучасної університетської клініки з метою забезпечення розвитку медичної науки і практики, підготовки професійних кадрів та надання доступної, висококваліфікованої допомоги населенню. Реалізація концептуальних напрямів визначить шляхи розвитку сучасної функціонально-організаційної моделі управлінської компанії як юридично самостійного суб'єкта права, як академічного медичного центру, що поєднує наукову, освітню та клінічну бази.

Висновки. Пріоритетним шляхом розвитку управлінських компаній у нових економічних умовах є формування їх господарського механізму на основі юридичної самостійності та багатоканального фінансування та інтеграції наукової, освітньої та клінічної баз університету.

Ключові слова: концептуальний напрям, університетська клініка.

Вивчення досвіду зарубіжних університетських клінік засвідчує, що розвиток університетських клінічних баз є можливим лише на основі інноваційних досягнень фундаментальної науки, розробки і впровадження у медичну практику клінік нових ефективних лікувально - діагностичних технологій та багато каналних інвестицій [3,5,9].

Доцільність розробки концептуальних напрямів розвитку університетських клінік України, обумовлена тим, що УК в Україні організовані у незакінченому вигляді та мають безліч не вирішених проблем, а саме:

- Відсутність ефективної взаємодії клінічних баз та університетів у всіх напрямках діяльності;
- Низький рівень залучення професорського викладацького складу клінічних кафедр до клінічної практики, а співробітників клініки до освітнього процесу;
- Низький рівень наукової активності та впровадження нових медичних технологій;
- Відсутність гнучкості у розподілі навантажень викладачів клінічних кафедр;
- Відсутність багатоканального механізму фінансування клінічної діяльності;
- Недосконала система оплати праці працівників університетів та клінічних баз.

Діюча практика використання існуючих баз міських стаціонарів для медичних інститутів є порочною, оскільки жодна лікарня не здатна надати експериментальний майданчик для іновацій з урахуванням міждисциплінарного співробітництва. У існуючих клінічних та навчальних базах УК немає сучасного обладнання, інноваційних технологій [1, 2, 4].

Сучасні концептуальні напрями розвитку УК нами обґрунтовуються виходячи з того, що в Україні спостерігається низький рівень практичної підготовки медиків, низький рівень впровадження іновацій у клініках, низький рівень залучення клінік до наукових проєктів. Наукові проєкти та розробки не висвітлюють потреби практичної охорони здоров'я.

На даний час наші лікарні здебільшого використовують у своїй практиці досягнення зарубіжних науковців, обладнання та медикаменти. Таким чином, наша медицина знаходиться у заручниках у виробників сучасних західних технологій у галузі медицини [7, 8].

У той час, як світові університетські лідери, які використовують базу університетських клінік, створюють нові напрямки в медицині, розробляють сучасну медичну техніку, лікарські засоби, нові медичні технології з усіх сфер охорони здоров'я.

Сучасні концептуальні напрями розвитку УК та нові організаційно-правові їх принципи побудови та функціонування повинні сприяти подоланню відставання вітчизняної медичної науки від кращих світових досягнень.

Мета роботи: обґрунтувати концептуальні напрями розвитку університетських клінік України.

Матеріали і методи дослідження

Для досягнення поставленої мети у роботі застосовувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи.

Концептуальні підходи розроблені відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, загальновідомих принципів і норм міжнародного права в галузі охорони здоров'я та з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Результати дослідження та їх обговорення

До основних концептуальних факторів, що формують напрямки розвитку УК, можна віднести такі:

1. Визначення головної мети організації УК – зміна її організаційно-правової форми та способів фінансування, обґрунтування сучасної функціонально-організаційної моделі

УК, що інтегрує освіту, науку та клінічну практику.

2. Здійснення цілого комплексу організаційних, управлінських, фінансово-економічних, кадрових заходів, що передбачають організацію сучасної моделі УК на засадах інтеграції структур, процесів та систем.

3. Системний підхід у реалізації нової моделі УК економічних, організаційно-технічних, юридичних та інших процесів.

4. Впровадження сучасних технологій управління якістю медичних послуг.

5. Забезпечення ефективного використання ресурсів УК.

6. Розробка організаційно-методичного та інформаційного супроводу діяльності служб моделі УК.

7. Розробка ефективної системи управління на основі стандартизації, ліцензування та сертифікації, удосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів та медичного персоналу УК.

8. Визначення реальної потреби у матеріально-технічних, фінансових та кадрових ресурсах УК для надання доступної, достатньої та якісної медичної допомоги населенню.

9. Забезпечення ефективності роботи УК за рахунок використання нових технологій, підвищення кваліфікації лікарів, стимулювання праці та покращення трудової дисципліни, запровадження прогресивних форм оплати.

10. Інтеграція різнопланових структур УК, - спільна робота в інтегрованому академічному медичному центрі взаємопов'язаних служб - освіти, дослідження та клінічної практики. Інтеграції за допомогою впровадження: телемедицини, державна система електронної історії хвороби тощо.

11. Створення УК сприятливого середовища для внутрішньої інтеграції. Справедливий розподіл ресурсів, розподіл функцій між усіма учасниками ринку медичних послуг та медичної допомоги.

12. Кооперація між клінічною та теоретичною медициною, нові підходи до медичної освіти. Дотримання державних інтересів у розвитку науки та впровадження нових медичних технологій у практику.

13. Концентрація лікарів фахівців УК навколо пацієнта, «лікувати хворого, а не хворобу», міждисциплінарний підхід.

14. Нова організація праці яка вимагає нової системи підготовки медичних кадрів, що забезпечує можливість отримувати нові навички в короткі терміни в умовах безперервності обміну інформацією.

15. Розробка на базі університетської клініки програми підготовки медичних кадрів за участю фахівців з різних галузей науки та практики – економістів, менеджерів, програмістів, психологів та ін.

16. Кооперація - співробітництво служб, погодження спільної організації, обміну інформацією, спільне користування ресурсами, включаючи фінансові. Приклад: - кооперація клінічної лікарні з консультативно-діагностичною поліклінікою, або спільна злагоджена кооперація державного та приватного сектору послуг у поліклініці.

Для того щоб УК могла мати сучасне медичне обладнання, кращі моделі раціонального менеджменту, орієнтацію в навчанні студентів, інтернів, лікарів на найсучасніші світові стандарти необхідна економічна стійкість УК, гідне її фінансування. Фінансування концептуальної моделі УК в основному може реалізуватися за рахунок трьох джерел – це університету (гроші університету слідує за студентом та забезпечують розвиток наукових досліджень), НСЗУ (гроші слідує за пацієнтом та забезпечують лікувально-діагностичний процес основних захворювань) та бюджету місцевих органів влади (забезпечують утримання будівель та приміщень УК).

Концептуальні напрями розвитку університетських клінік нами розглядається як інтеграція освітньої, наукової та клінічної баз університету в юридично самостійному суб'єкті права, який має свої організаційно-методичні аспекти, бізнес-структуру.

Напрями розвитку концептуальної моделі УК як інтегрованого академічного медичного центру:

- сприяння розвитку медицини та охорони здоров'я в Україні шляхом реалізації проривних наукових відкриттів, впровадження інноваційних технологій діагностики та

лікування, підготовки майбутніх лідерів науки та практики для покращення здоров'я, якості життя населення.

- об'єднання зусиль лікарського персоналу клініки та професорсько-викладацького складу Університету у підвищенні якості надання медичної допомоги, а також підвищення професійного рівня лікарського складу та кваліфікованої підготовки лікарських кадрів для лікарні.

- інтеграція освіти, науки та практики за рахунок використання результатів наукових досліджень у навчальному та клінічному процесі;

- спільне використання ресурсів для підвищення ефективності наукової, освітньої та клінічної діяльності;

- створення єдиного інформаційного середовища для забезпечення освітньої, наукової та клінічної діяльності;

- реалізація з урахуванням об'єднання єдиної системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів;

- ефективне перенесення результатів наукових досліджень у освітній процес та практику;

- створення сучасної бази для підготовки фахівців із пріоритетних напрямків охорони здоров'я;

- формування ефективної корпоративної системи управління шляхом підвищення прозорості при обміні інформацією та прийнятті рішень, розподілу повноважень та обов'язків;

- формування у персоналу соціальної відповідальності, професіоналізму, інноваційності.

Завдання, які вирішуються в рамках запропонованих напрямків:

- надання юридичного права професорсько-викладацькому складу Університету у виконанні лікувально-діагностичного процесу;

- формування в моделі УК ефективного управління академічними та виробничими процесами на основі єдності стратегічних цілей та завдань;

- безперервне підвищення професійного рівня лікарів у рамках консиліумів, клінічних конференцій, спільних науково-практичних конференцій та майстер-класів;

- координація співробітників кафедр із практичними лікарями у виконанні наукових досліджень, в тому числі в рамках дисертаційних робіт;

- формування та розвиток якісної медичної освіти на основі здобуття сучасних теоретичних знань та реальних практичних навичок в умовах університетської клініки;

- розвиток ефективної співпраці структурних підрозділів та окремих фахівців;

- створення єдиної інформаційної платформи всередині моделі УК;

- створення єдиного освітнього простору (вільний доступ до інфраструктури та ресурсів для цілей освіти);

- стійке підвищення якості медичної допомоги на основі доступу до передових технологій та наукових розробок;

- впровадження нових медичних технологій – передових зарубіжних та вітчизняних розробок;

- розвиток клінічних та лабораторних баз для проведення актуальних наукових досліджень з негайним трансфертом їх результатів у практичну охорону здоров'я;

- забезпечення умов для ефективного перенесення результатів наукових досліджень у сферу клінічної практики та освіти;

- забезпечення доступності клінічних та лабораторних баз для користування фахівців усіх підрозділів концептуальної моделі та студентів;

- підвищення фінансової стійкості та ефективності діяльності моделі УК на основі фінансування з різних джерел;

- Стандартизація та оптимізація всіх бізнес-процесів у моделі УК.

Висновки

Проведене дослідження дозволило обґрунтувати концептуальні напрями розвитку університетських клінік. Концептуальні напрями визначають УК як юридично самостійного

суб'єкта права з інтеграцією освітньої, наукової та клінічної баз університету, що має свої організаційно-методичні аспекти, бізнес-структуру, багатоканальне фінансування і здатна забезпечити надання високоспеціалізованої та невідкладної медичної допомоги населенню.

Представлені концептуальні напрями слід розглядати як метод дослідження можливостей та перспектив розвитку УК, як сукупність найбільш загальних методів та рішень складного практичного завдання – організації сучасної університетської клініки.

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні одержаних результатів для обґрунтування та розробки моделі університетської клініки на принципах інтеграції освітніх, наукових та клінічних баз університету та багатоканального фінансування.

Література:

1. Дубініна, В. Г. (2015). Університетська клініка: яку модель візьме за взірць Україна?. *Ваше здоров'я*. 33–34. Доступно з: <https://www.vz.kiev.ua/universitetska-klinika-yaku-model-vizme-za-vzirec-ukrayina/>
2. Костенко, Є. Я. (2015). Засади створення університетської клініки з огляду на євроінтеграцію. *Україна. Здоров'я нації*, (3), 109-111. Доступно з: <https://surl.li/KNWYRA>
3. Ленкова М. В., Булах І.В. Синтез організації лікування, дослідження і навчання (кейс університетської лікарні в Аахені). *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2021. Вип. 61. С. 349–358. DOI: <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.349-358>
4. Лісовий В. М. Університетські клініки в розвитку вищої медичної освіти. *Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням VM(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку / ТДМУ*. Тернопіль, 2017. С. 41–43. Доступно з: <https://surl.li/QYDTIW>
5. Оганезова, А. В. Університетська клініка як інноваційна форма розвитку охорони здоров'я. *Бізнесінформ*. 2017.11.146–152. Доступно з: <https://surl.li/QKYSRY>
6. Університетська клініка як інноваційна форма розвитку охорони здоров'я <https://cyberleninka.ru/article/n/universitetska-klinika-yak-innovatsiyana-forma-rozvitku-ohoroni-zdorov-ya/viewer>
7. Чопчик В. Д. (2019). Пріоритетні напрямки розвитку університетських клінік. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*, (4), 68-72. DOI: 10.11603/1681-2786.2019.4.10951
8. Штанько, В. А., & Тихонова, С. А. (2018). Університетська клініка як центр інтеграції медичної науки, освіти та практичної діяльності. *Одеський медичний журнал*, (3), 7-11. Доступно з: <https://core.ac.uk/download/pdf/237164618.pdf>
9. Latrobe Regional Hospital – Profile Company Report Australia. 30-06-2014. 9 p. Available a <https://surl.li/KRZKEW>

References

1. Dubinina, V. G. (2015). Universitetskaya klinika: kakuyu model' voz'met za obrazets Ukrainy? *Vashe zdorov'ye*. 33–34. Dostupno s: <https://www.vz.kiev.ua/universitetska-klinika-yaku-model-vizme-za-vzirec-ukrayina/>
2. Kostenko, Ye. Ye. (2015). Osnovy sozdaniya universitetskoj kliniki s uchetom yevrointegratsii. *Ukraina. Zdorov'ye natsii*, (3), 109-111. Dostupno iz: <https://surl.li/KNWYRA>
3. Lenkova M.V., Bulakh I. Sintez organizatsii lecheniya, issledovaniya i obucheniya (keys universitetskoj bol'nitsy v Aakhene). *Sovremennyye problemy arkhitektury i gradostroyeniya*. 2021. Vyp. Shest'desyat pervoy S. 349-358. DOI: <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.349-358>
4. Lesnoy V.M. Universitetskiye kliniki v razvitii vysshego meditsinskogo obrazovaniya. *Sovremennyye podkhody k vysshemu meditsinskomu obrazovaniyu v Ukraine (s distantsionnym podklyucheniyem VM(F)NZ Ukrainy s pomoshch'yu videokonferents-svyazi / TGMU*. Ternopol', 2017. S. 41–43. Dostupno s: <https://surl.li/QYDTIW>
5. Oganezova, A. V. Universitetskaya klinika kak innovatsionnaya forma razvitiya zdravookhraneniya. *Biznesinform*. 2017.11.146–152. Dostupno s: <https://surl.li/QKYSRY>

6. Universitetskaya klinika kak innovatsionnaya forma razvitiya zdravookhraneniya <https://cyberleninka.ru/article/n/universitetska-klinika-yak-innovatsiyna-forma-rozvitku-ohoroni-zdorov-ya/viewer>

7. Chopchik V. D. (2019). Prioritetnyye napravleniya razvitiya universitetskikh klinik. Vestnik sotsial'noy gigiyeny i organizatsii zdravookhraneniya Ukrainy (4), 68-72. DOI: 10.11603/1681-2786.2019.4.10951

8. Shtan'ko, V. A., & Tikhonova, S. A. (2018). Universitetskaya klinika kak tsentr integratsii meditsinskoj nauki, obrazovaniya i prakticheskoy deyatel'nosti. Odesskiy meditsinskiy zhurnal, (3), 7-11. Dostupno s: <https://core.ac.uk/download/pdf/237164618.pdf>

9. Latrobe Regional Hospital – Profile Company Report Australia. 30-06-2014. 9 p. Available a <https://surl.li/krzkew>

Внесок автора / author's contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ.

Автор не використовував ШІ під написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 06.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування